

**IMPACTO DE LOS RECURSOS
VIDEO TECNOLÓGICOS Y DIDÁCTICO EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR UN ANÁLISIS DE
INTEGRACIÓN, RESULTADOS Y DESAFÍOS**

*IMPACT OF VIDEOTECHNOLOGICAL AND DIDACTIC RESOURCES
IN HIGHER EDUCATION IN ECUADOR ANALYSIS OF
INTEGRATION, RESULTS AND CHALLENGES*

DOI.....

AUTORES:

Salcedo Lucio Francisco David^{1*}

Salcedo Lucio Pablo Andrés²

Lucio Quintana Amarilis del Pilar³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: fsalcedo@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 04 / 2025

RESUMEN

En la actualidad, el uso de recursos video tecnológicos-didácticos en la educación superior ha cobrado relevancia, dado su potencial para transformar el proceso de enseñanza aprendizaje, estos recursos permiten una mayor diversificación de estrategias pedagógicas, responden a características generacionales y sociales de los estudiantes, quienes muestran una preferencia por medios interactivos y visuales; en este contexto, es

^{1*} Orcid, filiación, E-mail fsalcedo@ueb.edu.ec

² Orcid, filiación, E-mail

³ Orcid, filiación, E-mail

esencial analizar como herramientas como TikTok pedagógico, casuística, videos educativos, videos didácticos, videos pedagógicos y vídeo dramas pueden impactar el aprendizaje significativo y la comprensión de conceptos complejos, en torno a un estudio que se centra en evaluar su impacto educativo en la educación superior, con el objetivo de determinar cómo transforman este proceso al atender los intereses de apropiación del significado intelectual y fomentar el aprendizaje colaborativo; la investigación utilizó una metodología multimodal, a través de encuestas aplicadas a 100 estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto ciclo durante los períodos abril - agosto de 2023 y octubre 2023 a febrero 2024, diseñadas con la validación de expertos y fiabilidad de la prueba alfa de Cronbach, utilizando una escala de Likert para la ponderación de las respuestas, los resultados revelaron que el uso de estos recursos tecnológicos promueve una participación activa y significativa de los estudiantes, facilita la comprensión de conceptos complejos y potencia el pensamiento crítico, fomenta la aplicación práctica de los conocimientos teóricos y mejora la capacidad de resolución de problemas, preparando a los estudiantes para afrontar los retos del mundo contemporáneo, su conclusión, destaca que la incorporación de recursos video tecnológicos-didácticos mejora significativamente la participación y el aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave: Recursos video tecnológicos-didácticos, proceso docente, innovación educativa.

ABSTRACT

Nowadays, the use of video-technological-didactic resources in higher education has gained relevance, given its potential to transform the teaching-learning process. These resources allow a greater diversification of pedagogical strategies, they respond to generational and social characteristics of students, who show a preference for interactive and visual media; In this context, it is essential to analyze how tools such as pedagogical TikTok, case studies, educational videos, didactic videos, pedagogical videos and video dramas can impact meaningful learning and the understanding of complex concepts, around a study that focuses on evaluating their educational impact in higher education, with the aim of determining how they transform this process by addressing the interests of appropriation of intellectual meaning and promoting collaborative learning; the research used a multimodal methodology, through surveys applied to 100 first, second, third and fourth cycle students during the periods April

- August 2023 and October 2023 to February 2024, designed with expert validation and reliability of the Cronbach alpha test, using a Likert scale for weighting the responses, the results revealed that the use of these technological resources promotes active and significant participation of students, facilitates the understanding of complex concepts and enhances critical thinking, encourages the practical application of theoretical knowledge and improves problem-solving skills, preparing students to face the challenges of the contemporary world, its conclusion highlights that the incorporation of video-technological-didactic resources significantly improves student participation and learning.

Keywords: *Video-technological-didactic resources, teaching process, educational innovation.*

INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo contemporáneo, el uso de recursos tecnológicos innovadores ha revolucionado de forma significativa las prácticas pedagógicas, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza, esto se logra a través de la mediación pedagógica de recursos videotecnológicos-didáticos como TikTok pedagógico, casuística, videos educativos, videos pedagógicos, videos didáticos, video dramas durante el proceso de intervención educativa en la educación superior, en expresiones de (Bucheli, 2018) estos medios digitales educativos han demostrado la capacidad de potenciar la función mediadora del profesor y la acción didáctica, potenciando la automotivación de los estudiantes universitarios y facilitando la comprensión de conceptos, y como menciona (Margalli, 2020) promueven la capacidad de resolución de problemas y el trabajo colaborativo interdisciplinar entre estudiantes y docentes, mientras que para Benson, 2008, contribuye a fomentar el aprendizaje social y el intercambio de ideas, además de ofrecer múltiples vías de acceso a información y conocimientos relevantes para el aprendizaje, (Cortés, 2020) menciona que estos recursos también contribuyen al desarrollo de las destrezas digitales y las competencias tecnológicas necesarias para esta era socio tecnológica.

Según Little et al., 2015 y (Moscardi, 2018) el impacto de estos recursos vídeo tecnológicos-didáticos ayuda a captar de manera eficaz la atención ejecutiva de los estudiantes a través de contenidos breves y visuales, en tanto, Flanigan & Babchuk, 2022 sugieren que estos recursos

pueden motivar a los estudiantes al presentar la información de forma rápida y entretenida, facilitando la comprensión y retención de conceptos complejos, así como promover una permanente retroalimentación hacia la abstracción, análisis y síntesis cognitiva durante el proceso de intervención educativa (Díaz, s.f.)

Estos recursos tecnológicos permiten contextualizar el aprendizaje presentando situaciones de la vida real que requieren un análisis crítico y una toma de decisiones pedagógica, esto facilita el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y la aplicación de conocimientos teóricos a situaciones prácticas, promoviendo un aprendizaje significativo (Paredes, 2019)

Son eficaces para explicar conceptos complejos utilizando recursos visuales, auditivos mediados por acciones cognitivas, facilitando la comprensión cognoscitiva de los alumnos y facilitando el aprendizaje autónomo, así como permite adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje activo al permitir el acceso a información actualizada y relevante, Sean Kearney 5 Citas, n.d.

Aagaard, 2015 muestra sus experiencias objetivas al reconocer que estas estrategias y metodologías de enseñanza son eficaces, pues facilitan la demostración cognitiva específica para la comprensión metacognitiva, pues estos recursos permiten diversificar la comprensión del contenido al variar las tácticas de enseñanza y promover la participación activa de los estudiantes durante el proceso docente.

Según Ertmer et al., 2012 las narraciones pedagógicas propuestas en los vídeo dramas pueden utilizarse para abordar temas complejos y delicados desde una perspectiva mítica, fomentando la reflexión crítica y la empatía entre los estudiantes, enfoque que utiliza elementos dramáticos para implicar emocionalmente a los alumnos y promover el análisis en profundidad emocional y social de situaciones problemáticas.

A través de estas herramientas interactivas en los vídeos propuestos, los estudiantes pueden recibir feedback inmediato sobre su progreso y comprensión del material autoinstruccional organizado de forma didáctica y pedagógica, este método es crítico-creativo e innovador, promoviendo la automotivación y el autorefinamiento de su propiedad intelectual dentro del

contexto, además, mejora la autoevaluación, también permite a los profesores ajustar sus estrategias de enseñanza en tiempo real, verificar la disciplina pedagógica y adaptarse a una demostración eficaz y continua de inventiva por parte de los estudiantes universitarios.

METODOLOGÍA

Este estudio, de enfoque cuantitativo y diseño descriptivo, se realizó en la carrera de Educación Básica, de la Facultad Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas de la Universidad Estatal de Bolívar, durante los períodos de abril a agosto de 2023 y de octubre de 2023 a febrero de 2024, se utilizó un muestreo estratificado aleatorio, con 100 estudiantes de distintos ciclos académicos, para la recolección de datos, se diseñó una encuesta validada por expertos y evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach para asegurar su fiabilidad, compuesta por 12 preguntas estructuradas en una escala de Likert, esta escala fue utilizada porque permite medir las percepciones de los participantes sobre el tema, aunque sus ponderaciones representan datos ordinales que, en muchos estudios, se tratan como si fueran intervalares debido a la facilidad de análisis, los datos fueron organizados en Microsoft Excel 2016 y procesados estadísticamente con IBM SPSS, aplicándose la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para verificar la normalidad, con un nivel de confianza del 95%.

Tabla 1

Escala de Likert aplicada en la encuesta.

Escalas de Likert aplicadas en la encuesta			
Ciclo	Valor	Preguntas 1 a 12	Valor
<u>Primero</u>	1	Totalmente en desacuerdo	1
<u>Segundo</u>	2	Desacuerdo	2
<u>Tercero</u>	3	Ni en acuerdo, ni en desacuerdo	3
<u>Cuarto</u>	4	Acuerdo	4
		Totalmente de acuerdo	5

Nota: La tabla 1, muestra el ciclo correspondiente con el valor asignado y los indicadores de escala Likert con el valor oportuno en el procesamiento de datos en cada pregunta.

RESULTADOS

Los resultados detallados del estudio sobre el uso de recursos vídeo tecnológicos-didácticos en la mediación pedagógica e intervención educativa, tanto en aulas tradicionales como en entornos en línea, se presentan bajo una muestra representativa de estudiantes de educación superior durante los períodos académicos de abril a agosto de 2023 y de octubre de 2023 a febrero de 2024, el análisis incluyó la identificación de patrones pedagógicos y tendencias específicas relacionadas con el uso de herramientas como TikTok pedagógico, casuísticas, videos educativos, videos pedagógicos, videos didácticos y vídeo dramas educativos, su objetivo fue proporcionar una visión integral y dialéctica-hermenéutica de los principales hallazgos de este estudio.

Se reconoce que el desarrollo de estos tipos de recursos video tecnológicos didácticos sirve como estímulo que contribuye a fortalecer la autodisciplina en la planificación educativa mediante la creación de guiones didácticos que cubren temas de estudio, la asignación de tiempo, la retroalimentación, el establecimiento de un escenario adecuado según el contenido de interés, el discurso pedagógico, los medios multimedia y la experiencia en edición pedagógica; esto está destinado a fomentar la atención de los alumnos universitarios al permitirles desarrollar una crítica constructiva responsable, creatividad, innovación, análisis-síntesis cognitiva, transferencia crítica y creativa de sus ideas socráticas, y la forma en que pretenden abordar la complejidad pedagógica y científica.

Los resultados que se reflejan en la tabla 2 muestran que la elaboración de recursos tecnológicos didácticos, como el TikTok pedagógico, casuística, vídeo educativo, vídeo didáctico, vídeo pedagógico y video drama, es una forma efectiva de mejorar la comprensión de los temas estudiados en las asignaturas de estudio, esto se debe a las características de dominios primarios en el uso de la tecnología, mediado por un estilo didáctico análogo al modelo pedagógico conductista que implica una forma creativa e innovadora de aprender, y que a su vez conduce a la construcción de productos multimedia capaces de fortalecer el desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades blandas, tal como se valora en las rubricas de los docentes.

En lo que respecta a la cuestión de si la capacidad de crear recursos tecnológicos didácticos contribuye a la automotivación y, por ende, al desarrollo del pensamiento crítico durante el proceso de aprendizaje, expresan su acuerdo; esta afirmación facilita la participación activa de los alumnos en la construcción de su propio conocimiento, un proceso capaz de promover la reflexión y el análisis crítico en relación con las decisiones que afectan la inclusión de información, su presentación y su relevancia, además para elaborar estos recursos, los alumnos deben recopilar, seleccionar y organizar información a través de la evaluación de la calidad de las fuentes, así como identificar posibles sesgos y garantizar la precisión de la información, orientadas desde estas actividades didácticas al fomento del pensamiento crítico. En el contexto de la elaboración de recursos tecnológicos didácticos, los alumnos manifiestan experimentar mejoras sus habilidades blandas, caracterizan por la creatividad, la comunicación efectiva al presentar la información de manera clara y comprensible en sus recursos, la toma de decisiones al elegir cómo diseñar y organizar la información, la colaboración cuando trabajan en proyectos de forma conjunta, y la resolución de problemas cuando abordan desafíos relacionados con su creación, habilidades consideradas beneficiosas tanto en el contexto académico como en sus prácticas preprofesionales y de vinculación con la comunidad durante su formación profesional en la carrera de Educación Básica.

Cuando se les pregunta acerca de si la elaboración de recursos tecnológicos didácticos ha sido fundamental para consolidar su conocimiento de manera más efectiva en comparación con los métodos tradicionales de estudio, la respuesta es afirmativa, lo que implica que al involucrarse de manera activa en la creación de estos recursos, los alumnos logran comprender los conceptos de manera lógica y aplicarlos de forma práctica.

Esta experiencia no solo les ha permitido recordar la información de manera efectiva, también entender cómo se aplica en situaciones reales, además, al enfrentar desafíos durante el proceso de su elaboración, se facilita el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico, mejorando de manera significativa su capacidad para analizar y sintetizar información de manera eficiente; así la creación de recursos tecnológicos didácticos ha transformado su enfoque hacia el aprendizaje, proporcionándoles una comprensión sistémica y prolongado en los temas estudiados.

La pregunta sobre si la elaboración de recursos tecnológicos didácticos me motiva a investigar y profundizar en los temas de estudio recibe una respuesta positiva, la razón es que, al involucrarse en la creación de estos recursos, encuentra una fuente de motivación intrínseca que les impulsa a investigar y profundizar en los temas, ante la necesidad de comprender en su complejidad el contenido para representarlo de manera efectiva en los recursos tecnológicos le lleva a investigar y adquirir un conocimiento objetivo, así, esta auto motivación se traduce en un compromiso activo con el material de estudio y en un interés genuino por explorar en profundidad los conceptos regulados por el diseño y elaboración de recursos tecnológicos didácticos que actúan como un estímulo interno que fomenta la investigación y la profundización en los temas de estudio.

En cuanto a la pregunta, si la elaboración de recursos tecnológicos didácticos ayuda a organizar y sintetizar la información de manera didáctica y pedagógica, los alumnos responden estar de acuerdo. Estos recursos contribuyen a estructurar la información de manera clara y lógica para que sea comprensible para otros, lo que ha requerido organizar y sintetizar los conceptos clave, además, se hizo necesario reconsiderar cómo presentar la información de manera efectiva para facilitar el aprendizaje de otros, lo que nos lleva a adoptar un enfoque pedagógico socio-crítico que se ajuste al público objetivo, al pretender que en la producción de estos recursos tecnológicos didácticos también anima a simplificar la información compleja y a utilizar métodos visuales-cognitivos e interactivos que ayuden a transmitir el conocimiento de manera accesible y efectiva, pues esto no solo beneficia a otros alumnos o personas que puedan utilizarlos, también refuerza su propia comprensión de los temas al tener que explicarlos de manera didáctica y pedagógica.

En cuanto a la cuestión de si la elaboración de recursos tecnológicos didácticos ha beneficiado la atención y el interés de mis compañeros en el aula, responden afirmativamente y destacan que la incorporación de elementos tecnológicos y visualescognitivos en la enseñanza ha hecho que el entorno sea atractivo y dinámico, lo que a su vez contribuye a captar la atención de los demás alumnos, ante la persistencia de incluir vídeos, desarrollar presentaciones interactivas y otros recursos tecnológicos que contribuyen a que el proceso de aprendizaje sea participativo y atractivo, aliado a la creatividad inherente a la creación de estos recursos tecnológicos didácticos que se constituye en un factor clave para mantener el interés de los

compañeros, así como la posibilidad de diseñar actividades participativas, juegos educativos y presentaciones visuales innovadoras ha enriquecido la experiencia de aprendizaje de todos los académicos, así como contribuye a fomentar un entorno de aprendizaje atractivo y estimulante.

En relación a la pregunta sobre si la elaboración de recursos tecnológicos didácticos ha fortalecido la confianza en la capacidad para enseñar y explicar conceptos de manera didáctica, responden afirmativamente al reconocen que estos recursos tienen el potencial de enriquecer la presentación de información con aspectos cautivadores, lo que facilita una comprensión clara, efectiva y accesible para quienes los utilizan, así esta experiencia contribuye a perfeccionar habilidades pedagógicas y a desarrollar un enfoque sólido en la enseñanza, así como fomentar la posibilidad de diseñar actividades interactivas, presentaciones visuales y recursos multimedia permite experimentar con enfoques pedagógicos constructivistas y acciones conectivistas; holística inter relacional al recibir retroalimentación entre compañeros donde se identifica métodos de enseñanza que han contribuido de manera significativa a fortalecer la confianza en la capacidad para transmitir conocimientos de manera efectiva.

En lo que respecta a la pregunta, la elaboración de recursos tecnológicos didácticos ha contribuido a la retroalimentación de los contenidos enseñados y aprendidos, responde estar de acuerdo, al manifestar que a través de esta actividad, los alumnos tienen la oportunidad de revisar y consolidar su comprensión de los temas, lo que les permite identificar áreas en las que necesitan mejorar o aclarar conceptos, promover la revisión y la creación de recursos tecnológicos que promueven la reflexión y la evaluación de contenidos, impulsando así una retroalimentación efectiva, compartencia entre recursos con pares áulicos y académicos que facilita la discusión y la revisión conjunta de los contenidos, enriqueciendo la comprensión cognitiva y la asimilación de la información.

En relación a la pregunta sobre si la elaboración de recursos tecnológicos didácticos contribuye a la formación de aprendizajes significativos, se destaca que esta práctica favorecer la construcción de conocimientos con significado, pues la creación de recursos tecnológicos didácticos implica una mayor participación constructiva del alumno en el proceso de aprendizaje.

Al diseñar estos recursos, los alumnos deben entender y organizar la información de una manera que sea coherente y efectiva para transmitirla a otros, esto fomenta la reflexión didáctica sobre el contenido y requiere una comprensión objetiva de los temas, además, al comunicar esta información a través de medios tecnológicos, los alumnos pueden adaptarla a diversos estilos de aprendizaje, lo que potencia la construcción de significado y sentido intelectual en una audiencia diversa, pues la elaboración de estos recursos contribuyen de manera demostrativa la formación de aprendizajes significativos, pues, involucra a los alumnos en un proceso activo de comprensión y comunicación de la información y desarrollo meta cognitivo.

En relación a la pregunta sobre si la elaboración de recursos tecnológicos didácticos enriquece la formación de destrezas cognitivas, afectivas, psicomotrices y volitivas, responden estar de acuerdo, pues, es importante destacar que este proceso puede tener un impacto positivo en diversas áreas del desarrollo de los alumnos. En el ámbito cognitivo, la creación de estos recursos implica la comprensión profunda de los contenidos, la organización de la información de manera lógica y la toma de decisiones para presentarla de manera efectiva al estimular la reflexión, la resolución de problemas y la creatividad, lo que, a su vez, fortalece las habilidades cognitivas.

Desde una perspectiva afectiva, la elaboración de recursos tecnológicos puede promover la autoestima y la confianza de los alumnos a medida que ven que son capaces de crear y compartir contenido valioso, así como puede generar un sentimiento de logro y satisfacción, lo que influye en la dimensión emocional.

En cuanto a las habilidades psicomotrices, la creación de estos recursos a menudo implica la manipulación de herramientas tecnológicas, lo que puede mejorar las destrezas técnicas y motoras de los alumnos, es decir en términos de las destrezas cognitivo-volitivas, este proceso promueve la autorregulación, la perseverancia y la toma de decisiones, puesto que los alumnos deben planificar y llevar a cabo el proyecto de creación de recursos de manera autónoma. Así, su elaboración enriquece un amplio espectro de destrezas cognitivas, afectivas, psicomotrices y volitivas, que contribuye al desarrollo holístico, dialéctico y axiológico de los alumnos.

Tabla 3

Los recursos tecnológicos didácticos mejoran la comprensión de los temas de estudio.

Tabla cruzada							
Recuento Recursos tecnológicos didácticos forma efectiva de mejorar mi comprensión de los temas estudiados.							
		Totalmente en desacuerdo	Desacuerdo	Ni en acuerdo, ni en desacuerdo	Acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Ciclo de estudio	Primero	12	6	3	2	2	25
	Segundo	5	12	3	2	3	25
	Tercero	0	9	5	3	8	25
	Cuarto	0	2	0	6	17	25
Total		17	29	11	13	30	100

Nota: La tabla muestra el uso recursos tecnológicos didácticos en los alumnos universitarios de primero, segundo, tercero y cuarto ciclos de estudio.

La variabilidad en las respuestas de los alumnos en distintos ciclos se puede atribuir a diversas razones. En el primer ciclo, la mayoría de los alumnos muestra una marcada tendencia a estar totalmente en desacuerdo, y esto se debe a su limitada familiaridad con el uso de recursos tecnológicos didácticos; en el segundo ciclo, la inclinación hacia el acuerdo refleja un nivel más elevado de comprensión o una mayor exposición previa a estos recursos, lo que les permite apreciar ciertos beneficios y aspectos positivos; en el tercer ciclo, donde los alumnos no se ubican ni en el extremo del desacuerdo ni en el del acuerdo, esto se explica por la diversidad de intereses y perspectivas en torno a su utilización y en el cuarto ciclo, la respuesta de estar totalmente de acuerdo sugiere un nivel más profundo de comprensión o convicción, por ello, es importante tener en cuenta que estas variaciones están vinculadas al desarrollo cognitivo, la madurez y la experiencia de los alumnos en cada ciclo escolar.

Tabla 4

Prueba de chi-cuadro de la pregunta: Los recursos tecnológicos didácticos mejoran la comprensión de los temas de estudio.

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	57,060 ^a	12	≤0.01
Razón de verosimilitud	63,186	12	≤0.01
Asociación lineal por lineal	38,130	1	≤0.01
N de casos válidos		100	

a. 12 casillas (60,0%) han esperado un recuento menos que 5. El recuento mínimo esperado es 0,45

Nota: Observa la validez de la significación donde Chi-cuadrado tienen un valor menor a 0,5.

Tabla 5

Los recursos tecnológicos didácticos se constituyen en una forma creativa e innovadora aprender.

Totalmente Desacuerdo Ni en Acuerdo Totalmente Total en acuerdo, ni de acuerdo

Tabla cruzada								
Recuento	Los recursos Tecnológico didácticos una forma creativa e innovadora de aprender							
	desacuerdo				en desacuerdo			
Ciclo de	Primero	5	10	0	7	3	25	
estudio	Segundo	6	0	4	13	2	25	
	Tercero	0	0	5	3	17	25	
	Cuarto	0	8	5	1	11	25	
Total		11	18	14	24	33	100	

Nota: La tabla muestra a los recursos tecnológicos didáctico como una forma creativa e innovadora de aprender en relación a la percepción de los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto ciclos.

En su mayoría, los alumnos del primer ciclo expresan desacuerdo al considerar que el uso de recursos tecnológicos didácticos, tales como el TikTok Pedagógico, el video casuística, el video educativo, el video pedagógico, el video didáctico y el video drama, contribuye a promover un aprendizaje creativo e innovador, esto se debe en parte a su menor experiencia en la creación y uso de estos recursos tecnológicos, lo que incide en la generación de desacuerdo, en contraste en el segundo ciclo, se observa que los alumnos están de acuerdo con el uso de estos recursos, ya que encuentran una mayor facilidad en su creación y manejo; la percepción de los alumnos sobre la utilidad de estos recursos también depende de la forma en que se presentan e integran en el entorno educativo y cuando se utilizan de manera efectiva y se incorporan a la enseñanza de una manera que fomente la creatividad e innovación, tiene una mayor probabilidad que los alumnos estén de acuerdo con su utilidad.

En el tercer y cuarto ciclo, la mayoría de los alumnos están completamente de acuerdo con esta premisa debido a su dominio y facilidad en la elaboración de estos recursos, la facilidad para crear y utilizar recursos tecnológicos varía según el nivel de habilidad de los alumnos en ciclos superiores donde puede haber desarrollado habilidades tecnológicas avanzadas, lo que les permite percibir estos recursos como herramientas efectivas para el aprendizaje.

Tabla 6

Prueba de chi-cuadrado de la pregunta: los recursos tecnológicos didáctico como una forma creativa e innovadora de aprender.

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	66,756a	12	<0.01
Razón de verosimilitud	82,410	12	<0.01
Asociación lineal por lineal	9,853	1	<0.02
N de casos válidos	100		

a. 12 casillas (60,0%) han esperado un recuento menos que 5. El recuento mínimo esperado es 0,45

Nota: Observa la validez de la significación donde Chi-cuadrado tienen un valor menos a 0,5.

DISCUSIÓN

El estudio exploró la relación entre los recursos vídeo tecnológicos-didácticos y la forma creativa e innovadora de aprender en los alumnos universitarios del primero, segundo, tercero y cuarto ciclo de la carrera de Educación Básica, resultados que muestran una diversificación de opiniones caracterizadas por las expectativas de los alumnos sobre cómo debería ser su proceso de aprendizaje y donde algunos prefieren métodos de enseñanza tradicionales o conductistas, mientras que otros pueden estar más abiertos a enfoques innovadores y creativos como el cognitivismo y el constructivismo.

En expresiones de Bonilla-Guachamín, (2021), la cultura académica y el enfoque pedagógico adoptado por la institución educativa también influyen en la percepción de los alumnos sobre el uso de recursos tecnológicos didácticos, si la institución promueve la innovación y la creatividad, es probable que los alumnos muestren acuerdo entre las opiniones vertidas por los alumnos sobre si el uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje son aplicativos a factores contextuales y personales, de ahí la necesidad de que los educadores consideren estas variaciones didácticas y adapten sus enfoques pedagógicos para satisfacer las necesidades y expectativas de sus alumnos, (Guillen, 2021)

El proceso docente en las instituciones de educación superior se adapta a diversos dominios pedagógicos y a las condiciones educativas específicas relacionadas con el contexto formativo de los alumnos y que según Juliani, (2011), esta se lleva a cabo en función de diversos factores, como la velocidad de aprendizaje de los alumnos, tasas de aprendizaje, adquisición de habilidades cognitivas, el nivel de retención cognitiva y la formación en valores, Pérez & Reyes-Rodríguez, (2021), aspectos pedagógicos que son fundamentales para el modelamiento metacognitivo, porque implica estimular la reserva cognitiva de los alumnos, lo que a su vez, contribuye a la consolidación de resultados de aprendizaje alineados con el currículo de la carrera.

Los maestros en la educación superior deben considerar la diversidad de características socio-culturales y por tanto cognitivas de los alumnos, así como sus necesidades individuales, adaptando métodos de enseñanza activos y participativos para lograr un aprendizaje efectivo (Hernandez-de-Menendez et al., 2020), condiciones implícitas en la formación de los alumnos

durante proceso de formación profesional con acordes científico e intelectual, dispuestos en su campo de formación, con cualidades científicas, historicistas y formativo-axiológicas.

El propósito es garantizar que los alumnos adquieran un conjunto de competencias y conocimientos que se ajusten a los objetivos del currículo de su carrera, preparándolos para enfrentar los desafíos y oportunidades que se presenten en su vida académica y profesional, y para lograr este cometido superior, es fundamental que el proceso docente sea flexible y sensible a las necesidades y características de los alumnos, así como al contexto en el que se desarrolla, (Shulga, 2022)

Con la intervención de recursos tecnológicos digitales en la pedagogía es posible conducir a una amplia gama de beneficios y logros en el proceso docente que implica un aprendizaje personalizado, recursos que le permitan adaptar el contenido per se ha la entrega a las necesidades individuales, lo que facilitará la enseñanza significativa gracias a la accesibilidad tecnológica que avala una educación asequible para personas con diversidad, discapacidades, limitaciones geográficas, eliminando barreras tradicionales, (Ireson & Davies, 2022)

Su intervención pedagogía en expresiones de Pushkarev & Pushkareva, (2022) tiene como potencial generar una mayor internalización y cooperación didáctica, gracias a la mediación infopedagógica de herramientas digitales que fomentan la interacción y la comunicación efectiva entre alumnos; Para Novikova, (2023) esta comunicación enriquece la experiencia de aprendizaje al compartir experiencias objetivas y capitalizarlas en el desempeño metacognitivo de los alumnos, puesto que puede utilizarse para ajustar la enseñanza a las necesidades cognitivas, una toma de decisiones basadas en evidencia cognoscitiva, flexibilidad temporal y espacial, habilitada por los recursos digitales que contienen un aprendizaje en línea y fuera del aula, al brindar a los alumnos y docentes la posibilidad de aprender en la medida de sus necesidades y consistencias,)Tarafdar et al., 2020)

La tecnología a menudo mejora la motivación y el compromiso de los alumnos, de manera especial a través de la mediación de contenidos digitales que caracterizan la innovación pedagógica, donde los docentes pueden explorar y aplicar enfoques pedagógicos constructivistas, teorías conectivistas, como el aprendizaje basado en proyectos, flipped classroom y la instrucción diferenciada, con la ayuda de herramientas digitales, Kuznekoff, (2022)

Para Pérez-Juárez et al., (2022) la tecnología amplía el acceso a una extensa variedad de recursos educativos, al incluir bibliotecas en línea, conferencias, tutoriales y contenido multimedia, estas experiencias pedagógicas promueven la globalización del aprendizaje, al permitir que los alumnos promuevan la diversificación cultural y antropológica a través de la comunicación virtual y permitir enriquecer su perspectiva y comprensión holística, (Hartley, 2022)

Para Colliot, (2022) la intervención de recursos tecnológicos facilita el seguimiento y la retroalimentación del progreso de los alumnos y contribuye a su desarrollo cognitivo y emocional, es decir, donde los recursos tecnológicos pueden mejorar el proceso docente, volviéndolo atractivo, personalizado e integral, empero, para ello se hace fundamental que esta integración se realice de manera cuidadosa y psicopedagógica, teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y las necesidades psico socioeducativas de los alumnos.

Para Pérez & Reyes-Rodríguez, (2021) la utilización de recursos tecnológicos didácticos, como el TikTok Pedagógico, video casuística, video educativo, video pedagógico, video didáctico, vídeo drama, implica una participación activa de los alumnos en su proceso de aprendizaje, pues al diseñar, grabar y editar contenido multimedia, aplican activamente los conceptos y habilidades que están aprendiendo, así esta inmersión práctica facilita su comprensión, y profundiza su perspicacia didáctica y les permite aplicar dichos conocimientos en situaciones reales.

En tanto, para (Juliani et al., 2011) la creación de estos recursos tecnológicos también promueve el desarrollo de habilidades de comunicación, pues los alumnos aprenden a expresar sus ideas de manera objetiva y social-efectiva al fomentar la colaboración entre pares académicos y así fortalecer el trabajo en equipo, la interacción social y la enriquecedora convivencia pedagógica.

La elaboración de recursos tecnológicos didácticos para Hennelly & Ctori, (2023) brinda a los alumnos la oportunidad de ser creativos en la presentación de la información, pues requiere de un pensamiento crítico para seleccionar y organizar el contenido de manera efectiva, proceso en el que los alumnos asumen un rol activo durante el proceso de aprender a aprehender, así como la capacidad para buscar información y aplicarla de manera

independiente, al mismo tiempo, los profesores pueden proporcionar retroalimentación específica sobre el contenido y la presentación de los recursos creados por sus alumnos y contribuir significativamente al aprendizaje y al desarrollo de sus habilidades.

La reflexión empírico-analítica derivada de la investigación demuestra una movilidad efectiva en la transmisión de estas creaciones cognitivas, facilitada por la accesibilidad tecnológica y la base informativa comprensible. Los recursos multimedia, que generan un ambiente inmersivo y promueven la retención de la información, no solo facilitan la comprensión del contenido, sino que también contribuyen al desarrollo de habilidades clave. Entre ellas destacan la comunicación, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico, todas esenciales para la formación integral de los estudiantes universitarios, (Aaron & Lipton, 2017) y (Benson, 2008)

CONCLUSIONES

El estudio muestra que el uso de recursos tecnológicos-didácticos influye en el aprendizaje de los estudiantes universitarios, pero sus efectos varían según las expectativas de los alumnos, algunos prefiriendo métodos tradicionales y otros enfoques más innovadores, la adaptación pedagógica a las diversas necesidades de los estudiantes es clave para un aprendizaje efectivo, la tecnología mejora el acceso a recursos, fomenta la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, y permite una participación activa en el proceso de aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aagaard, J. (2015). Drawn to distraction: A qualitative study of off-task use of educational technology. *Computers & Education*, 87, 90–97.
<https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2015.03.010>
- Aaron, L. S., & Lipton, T. (2017). Digital Distraction: Shedding Light on the 21st Century College Classroom. *Https://Doi.Org/10.1177/0047239517736876*, 46(3), 363–378.
<https://doi.org/10.1177/0047239517736876>
- Aprender a reutilizar distractores para respaldar la generación de preguntas de opción múltiple en educación / Revistas y revistas IEEE / Exploración IEEE.* (n.d.).

- Retrieved January 20, 2024, from <https://ieeexplore.ieee.org/document/9969921> Benson, V. (2008). The Influence of Complex Distractors in the Remote Distractor Paradigm. *Journal of Eye Movement Research*, 2(3). <https://doi.org/10.16910/JEMR.2.3.2>
- Bonilla-Guachamín, J., Jadán-Guerrero, J., Rojas-Londoño, D., & Ramos-Galarza, C. (2021). Relationship Between Technological Resources and Meaningful Learning in Secondary Students. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1269 AISC, 198–202. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58282-1_32/COVER
- Colliot, T. (2022). *How Digital Distractions Influence Learner Information Processing*. 38–61. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9243-4.CH003>
- Creencias docentes y prácticas de integración tecnológica: una relación crítica - ScienceDirect*. (n.d.). Retrieved October 10, 2023, from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131512000437?via%3Dihub>
- Digital Transformation in Education: Emerging Markets and Opportunities. (2023). *Digital Transformation in Education: Emerging Markets and Opportunities*. <https://doi.org/10.2174/97898151247501230101>
- Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. *Computers & Education*, 59(2), 423–435. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2012.02.001>
- Flanigan, A. E., & Babchuk, W. A. (2022). Digital distraction in the classroom: exploring instructor perceptions and reactions. *Teaching in Higher Education*, 27(3), 352–370. <https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1724937>
- Hartley, K. (2022). *Smartphone-Induced Digital Distractions*. 189–203. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9243-4.CH009>
- Hennelly, M. L., & Ctori, I. (2023). TECHNOLOGY IN EDUCATION. *VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY*, 2(2), 3–5. <https://doi.org/10.47413/VIDYA.V2I2.197>
- Hernandez-de-Menendez, M., Escobar Díaz, C., & Morales-Menendez, R. (2020).

- Technologies for the future of learning: state of the art. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*, 14(2), 683–695.
<https://doi.org/10.1007/S12008-019-006400/METRICS>
- Ireson, J., & Davies, P. (2022). Cognitive development. *Learning to Teach in the Secondary School: A Companion to School Experience*, 235–250.
<https://doi.org/10.4324/9781003201267-20/COGNITIVE-DEVELOPMENT-JUDY-IRESON-PAUL-DAVIES>
- Juliani, C. M. C. M., Corrente, J. E., & Dell'Acqua, M. C. Q. (2011). Comparing the teaching-learning process with and without the use of computerized technological resources. *CIN - Computers Informatics Nursing*, 29(4), 212–220.
<https://doi.org/10.1097/NCN.0B013E3181F9DCB5>
- Kuznekoff, J. H. (2022). *Digital Distractions, Note-Taking, and Student Learning*. 143–160. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9243-4.CH007>
- Little, D. R., Eidels, A., Fific, M., & Wang, T. (2015). Understanding the influence of distractors on workload capacity. *Journal of Mathematical Psychology*, 68–69, 25–36.
<https://doi.org/10.1016/J.JMP.2015.08.005>
- Novikova, A. A. (2023). Research on the influence of modern educational technology on the students' cognitive competence formation. *Science for Education Today*, 13(2), 57–75.
<https://doi.org/10.15293/2658-6762.2302.03>
- (PDF) *Comprometámonos: el nexo entre tecnologías digitales, compromiso y aprendizaje (2020) | Sean Kearney | 5 citas.* (n.d.). Retrieved October 10, 2023, from <https://typeset.io/papers/let-s-get-engaged-the-nexus-between-digital-technologies-57m4pbjpoh>
- Pérez, E. C., & Reyes-Rodríguez, Y. (2021). Competencias Tecnológicas: Un Nuevo Modelo Pedagógico. *Revista Docentes 2.0*, 11(2), 76–83.
<https://doi.org/10.37843/rted.v11i2.246>
- Pérez-Juárez, M. A., Aguiar-Pérez, J. M., Del-Pozo-Velázquez, J., Alonso-Felipe, M., Rozada-Raneros, S., & Conde, M. B. (2022). *From Digital Distraction to Digital Motivation*. 205–222. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9243-4.CH010>

Pushkarev, Y. V., & Pushkareva, E. A. (2022). Factors determining the development of cognitive abilities in the context of digitalization of educational processes (a review article). *Science for Education Today*, 12(6), 111–136.

<https://doi.org/10.15293/2658-6762.2206.05> *relación entre recursos tecnológicos y aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria | SpringerEnlace*. (n.d.). Retrieved November 5, 2023, from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58282-1_32

Shulga, A. A. (2022). Pedagogical Mediation in the Theory and Practice of Modern Education. *Journal of Pedagogical Innovations*, 4, 87–94. <https://doi.org/10.15293/18129463.2204.08>

Tarafdar, M., Maier, C., Laumer, S., & Weitzel, T. (2020). Explaining the link between technostress and technology addiction for social networking sites: A study of distraction as a coping behavior. *Information Systems Journal*, 30(1), 96–124. <https://doi.org/10.1111/ISJ.12253>

TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN | VIDYA - UNA REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUJARAT. (n.d.). Retrieved November 5, 2023, from <https://vidyajournal.org/index.php/vidya/article/view/197>

Vista de LA CONCEPCIÓN DE DESARROLLAR LA COMPETENCIA COGNITIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UTILIZANDO TECNOLOGÍAS INNOVADORAS. (n.d.). Retrieved January 21, 2024, from <https://masterjournals.com/index.php/crjp/article/view/842/756>